

Qurbanov Jahongir Abdimutalliyevich
Adliya vazirligi xodimi, huquq magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978697>

XALQARO INVESTITSIYA HUQUQI SUBYEKTLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Hozirgi kunda nafaqat mamlakatimizda, balki xorijiy davlatlarda ham investitsiyalarga alohida e'tibor qaratilib sohaga oid milliy va xalqaro huquq nomalarini qo'llash bilan bog'liq jarayonlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mazkur maqolada xalqaro investitsiya faoliyati subyektlari va ular o'rtasidagi nizolarni hal etishning ayrim jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsiya nizolari, investitsiya faoliyati subyektlari, arbitraj sudlari, reinvestitsiya, konvensiya, investitsion nizolarni hal etish markazi.

Курбанов Джахонгир Абдимуталлыевич
Сотрудник Министерства юстиции, магистр права

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА

Аннотация: В настоящее время не только в нашей стране, но и в зарубежных странах особое внимание уделяется инвестициям и процессам, связанным с применением национального и международного права в этой сфере. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты международного урегулирования инвестиционных споров и разрешения споров.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные споры, инвестиционные субъекты, арбитражные суды, реинвестирование, конвенции, центр разрешения инвестиционных споров.

Kurbanov Jahongir Abdimutalliyevich
Employee of the Ministry of Justice, Master of Law

CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL INVESTMENT LAW

Annotation: At present, not only in our country, but also in foreign countries, special attention is paid to investments and processes related to the application of national and international law in this area. This article discusses some aspects of international investment settlement and dispute resolution.

Keywords: investment, investment disputes, investment entities, arbitration courts, reinvestment, conventions, investment dispute resolution center.

Hozirgi globallashtirilgan davrda har bir davlat o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'yishi aniq, lekin bu maqsadlar investitsiyalarsiz tashkil etilishi qiyindir [1]. Davlatlarning dunyo hamjamiyatidagi nufuzi, adolatli boshqaruv siyosati hamda iqtisodiy mustaqilligining barqarorligi bilan bevosita bog'liq. Hozirgi iqtisodiy o'sish davrida dunyoning barcha mamlakatlari o'z iqtisodiy barqarorligini yaratish uchun tadbirkorlik faoliyati subyektlariga katta e'tibor qaratib, mamlakatda investitsiya muxitini yaratish hamda bu borada xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish yo'lidan bormoqda.

Xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ymasdan turib davlatlar iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ilmiy va texnikaviy jihatdan rivojlana olmaydi. Har bir davlat bugungi kunda xalqaro munosabatlarda to'la huquqli subyekti bo'lib, har soxada yuzlab ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzishgan.

Zamonaviy xalqaro iqtisodiy munosabatlar juda rang-barangdir. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar jumlasiga xalqaro kredit va moliyaviy munosabatlar, xalqaro transport munosabatlari, xalqaro iqtisodiy hamkorlik munosabatlari, xalqaro savdo munosabatlari, xalqaro investitsiyaviy munosabatlar va boshqalar kiradi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarda turli davlatlar, ularning yuridik va jismoniy shaxslari, xalqaro tashkilotlar, transmilliy kompaniyalar ishtirok etishi mumkin [2].

XXI asming dastlabki yillari xorijiy investitsiyalar ko'lami va ularni jadal rivojlantirish masalalari, bu sohada milliy qonun va xalqaro huquq normalarni o'zaro uyg'unlashtirishda bir bosqichga ko'tarildi. Avvalo xalqaro investitsiya huquqi sezilarli darajada o'sdi. Iqtisodiy barqarorlikka erishmoqchi bo'lgan mamlakat birinchi navbatda qulay investitsiya muhitini yaratish borasida o'z ichki qonunchiliklarini xalqaro huquq normalari bilan uyg'unlashtirib bormoqda. Xususan, O'zbekistonda ham investitsiya munosabatlarini tartibga soluvchi bir qancha qonunlar ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunning [3] 4-moddasiga ko'ra, investitsiyalar va investitsiya faoliyatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- qonuniylik;
- oshkoralik va ochiqlik;
- investitsiya faoliyatini amalga oshirish erkinligi;
- adolatlilik va investitsiya faoliyati subyektlarining tengligi;
- investorlarga nisbatan kamsitishga yo'l qo'ymaslik;
- investorlarning vijdonlilik prezumpsiyasi.

Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlarining asosiy prinsiplari investitsiya qilish va investitsiya faoliyatini amalga oshirish jarayonining barcha bosqichlarida qo'llaniladi.

Shuningdek, Qonunning [4] 3-moddasida chet ellik investorlarga alohida ta'rif berilgan bo'lib, chet ellik investorlar – chet davlatlar, chet davlatlarning ma'muriy yoki hududiy organlari, davlatlar o'rtasidagi bitimlarga yoki boshqa shartnomalarga muvofiq tuzilgan yoki xalqaro ommaviy huquq subyekti bo'lgan xalqaro tashkilotlar, chet davlatlarning qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan va faoliyat ko'rsatadigan yuridik shaxslar, har qanday boshqa shirkatlar, tashkilotlar yoki uyushmalar, chet davlat fuqarolari

va O'zbekiston Respublikasidan tashqarida doimiy yashaydigan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar – deb, belgilangan.

Mustaqil tadbirkorlik subyektlari, yuridik shaxslar va individual shaxslar bo'lishi mumkin. Ular hozirgi vaqtda investitsiyalar kiritish bo'yicha eng faol hisoblanadilar. Aynan ular bugungi kunda investitsiyalar kiritish bo'yicha yetakchilardan hisoblanadi. Bu borada yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan yirik kompaniyalar ularning ko'pchiligini tashkil etadi [5].

Xalqaro investitsiya huquqining subyektlariga investorlar va Xalqaro investitsiya huquqining ishtirokchilari kiradi. Quyidagilar o'z navbatida investor va Xalqaro investitsiya huquqining ishtirokchilari bo'lishlari mumkin:

- O'zbekiston Respublikasining rezidentlari (jismoniy va yuridik shaxslar);
- mahalliy davlat hokimiyati organlari va davlat boshqaruv organlari;
- xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar va chet ellik yuridik shaxslar hamda fuqarolar, shuningdek fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va O'zbekiston Respublikasining chet elda doimiy yashovchi fuqarolari;
- hamkorlikda investitsiya faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslar, shuningdek davlatlar va xalqaro tashkilotlar.

Investorlar qonun hujjatlariga muvofiq buyurtmachi (mablag' kirituvchi), kreditor, sotib oluvchi bo'lishlari, shuningdek investitsiya faoliyati ishtirokchisi vazifasini bajaruvchi bo'lishlari mumkin. Xalqaro investitsiya huquqining ishtirokchilari investor bilan tuzilgan shartnoma asosida investorning buyurtmasini bajaruvchi bo'lishlari mumkin.

Investitsiyalar kiritish investorning mutlaq huquqi hisoblanadi va mazkur huquq qonun bilan qo'riqlanadi. Biroq amaldagi qonunchilik bilan ayrim sohalarga investitsiya kiritish taqiqlangan. Investor investitsiyalash maqsadi, yo'nalishi, turi va hajmini mustaqil ravishda belgilaydi. Investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun shartnoma asosida yoki tanlov (tender) savdosini o'tkazish yo'li bilan yuridik va jismoniy shaxslarni investitsiya faoliyati ishtirokchilari sifatida jalb etadi. Investor investitsiya obyektlariga va ularning natijalariga egalik qilish, ulardan foydalanish, ularni tasarruf etish, shuningdek reinvestitsiya qilish huquqiga ega. Qonun hujjatlarida belgilangan mulk huquqini qo'lga kiritishni keltirib chiqarmaydigan obyektlarga investitsiya kiritish investorning keyinchalik bu obyektlarga egalik qilish, ularni operativ boshqarish yoki ular dan foydalanishdan olinadigan foyda (daromadlar)da ishtirok etish huquqini istisno etmaydi.

Investorning qaroriga binoan investitsiya ob'ektlariga va ularning natijalariga egalik qilish, ulardan foydalanish, ularni tasarruf etish huquqi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda boshqa yuridik va jismoniy shaxslarga berilishi mumkin. Huquqlarni berish paytida taraflarning o'zaro munosabatlari ular tuzadigan shartnomalar asosida amalga oshiriladi. Agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, investor, o'ziga zarur bo'lgan mol-mulkni yuridik va jismoniy shaxslardan o'zaro kelishuv asosida belgilanadigan narx va shartlarda, hajmi va nomenklaturasini cheklamagan tarzda olishga haqli. Amaldagi qonunchilik bilan investorga boshqa huquqlar ham berilishi mumkin.

Xalqaro investitsiya huquqining ishtirokchisi quyidagi majburiyatlarga ega:

- qonun hujjatlarida belgilangan normalar, qoidalar va standartlarga rioya etishi;

- shartnomalarni o'z vaqtida va lozim darajada bajarishi;
- shartnomani bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi tufayli investorga yetkazilgan zararni qoplashi;
- mahalliy davlat hokimiyati organlari va davlat boshqaruv organlarining o'z vakolati doirasida qo'yilgan talablarini bajarishi shart.

Investitsiya faoliyati subyektining investitsiya faoliyati natijasida olingan foydasi soliqlar, yig'imlar va boshqa majburiy to'lovlar to'langach, uning xohishiga ko'ra reinvestitsiya qilinishi yoki boshqa har qanday usulda ishlatilishi mumkin. Investitsiya faoliyati subyektini olgan aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar, uning maqsadli bank omonatlari, shuningdek olingan mol-mulk olib qo'yilgan (rekvizitsiya qilingan) hollarda ular qiymati yoki ijara to'lovlari qonun hujjatlariga muvofiq qoplanadi (kompensatsiya to'lanadi). Investitsiya faoliyati subyektining hisobvaraqlaridan foydalanishni cheklab qo'yish yoki mablag'larni majburan olib qo'yish qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin.

1965-yilgi Vashington Konventsiyasining [6] 25-moddasiga ko'ra, investitsiyaviy nizolar kategoriyasiga ishtirokchi davlatlar va boshqa ishtirokchi davlatlardagi shaxslar o'rtasida bo'ladigan to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalari kirib, xususan:

- a) chet el investitsiyalari bilan bog'liq bo'lgan munosabatlardan kelib chiqadigan investitsiyaviy nizolar;
- b) ishtirokchi davlat va chet el xususiy investori o'rtasida yuzaga keladigan nizo;
- v) taraflarning huquq va majburiyatlarining mohiyati va hajmi bo'yicha, investitsiya shartnomasida ko'rsatilgan majburiyatlar bajarilmaganligi uchun to'lanadigan kompensatsiya shartlari va hajmi bo'yicha huquqiy nizolar.

Ko'rib turganimizdek, Vashington Konventsiyasi milliy qonunchilikka nisbatan investitsiyaviy nizo tushunchasini nisbatan kengroq belgilagan. Ushbu Konventsiya mualliflari yanada aniqroq tushunchani har bir davlat o'z qonunchiligida belgilab ketishini inobatga olishgan.

Haqiqatan, ushbu xulosa Konventsiyaning 25-moddasida ko'rsatilishicha har bir davlat Markazga o'zi investitsiyaviy nizo deb hisoblagan nizolar kategoriyasini belgilab xabar berish orqali Markazning nizoni ko'rib chiqishiga ruhsat beradi.

Birinchidan, Konventsiya ishtirokchisiga "investitsiyaviy nizo" tushunchasini o'z milliy qonunchiligida belgilashi mumkinligi imkoniyati berilishi hisoblanadi.

Ikkinchidan, davlat investitsiyaviy nizo tushunchasini o'zi belgilashi orqali Markazga faqatgina o'zi ruhsat bergan nizolarni ko'rishga vakolat beradi.

Shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, ayrim davlatlarda investitsiyaviy nizo tushunchasi nisbatan kengroq talqin qilinib, investitsiyaga bog'liq bo'lgan munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni ham o'z ichiga olmoqda.

Iqtisodiy nizolarni tinch yo'l bilan hal etishga qaratilgan qator mexanizmlar aynan Vashington Konventsiyasi natijasida yuzaga kelgan. Buni Investitsiyaviy nizolarni tartibga solish bo'yicha xalqaro markazning tuzilishi misol bo'ladi. Xuddi shunday investitsiyalarni xalqaro himoya qilishga mo'ljallangan 1985-yilda Seul Konventsiyasi bilan investitsiyalarni kafolatlash bo'yicha ko'ptomonlama Agentlik tuzilgan.

Ushbu Konventsiyalar xalqaro miqyosda investitsiyalarni himoya qilishga qaratilgan yagona mexanizmlar tizimini yaratishga olib kelmoqda. Buning ular umumiy bir xil xalqaro printsiplardan kelib chiqmoqda. Ushbu xalqaro tuzilmalar, tabiiyki, milliy davlat qonunchiliklariga ham ta'sir qiladi.

Asosan nizolarni muqobil hal qilish vositalarining 3 ta turlari mavjud.

1. Muzokara (negotiation) – nizo taraflarining uchinchi shaxs jalb qilmagan holda o'zaro kelishib olishi.

2. Vositachilik (mediation) – mustaqil neytral vositachi yordamida nizoni hal qilish, bunda vositachi muzokaraga ko'maklashadi.

3. Arbitraj (arbitration) – nizoni mustaqil neytral shaxs – arbitr yordamida hal qilish, bunda arbitr taraflar uchun majburiy qaror chiqaradi.

Shu bilan birga, ICSID (investitsion nizolarni hal etish markazi) Konventsiyasi investitsion nizolarni hal etish va investorlarni qo'llab quvvatlash maqsadida 1965-yilda qabul qilingan.

Bugungi kunda 152 ta davlat a'zo hisoblanadi. Konventsiyaning 53(1) moddasiga ko'ra ICSID qarorlari barcha taraflar uchun majburiy bo'lishi kerak va shikoyat qilinmasligi yoki Konventsiyada nazarda tutilganidan boshqa zararni qoplash usuli bo'lmasligi lozim. 54(1) moddasida Konventsiya qabul qilingan hal qiluv qarorini a'zo davlatlar o'zlarining vakolatli sudlari tomonidan qabul qilingan qarordek qabul qilishlari, qarorni tan olishlari va shunga doir majburiyatlarni, shuningdek, pul majburiyatlarini ham bajarishlari lozim. Markaz tomonidan qabul qilingan qarorlar taraflar uchun majburiy xarakterga ega hisoblanadi, qaror ustidan

shikoyat berishlariga yo'l qo'yilmaydi, sababi bu qarorlar davlatlar hududidagi vakolatli sudlar tomonidan qabul qilinadigan qarorlarga tenglashtiriladi. Ma'lim bir vaqt davomida Markaz qarorlarini keng tushunilib, de fakto qarorlar ustidan arizalar ham berilgan.

Bugungi kunga kelib, komissiya tomonidan yetarlicha ma'lumotlar berila boshlangach, qarorlar mukammal holatga kelib, shikoyat berilmaydigan bo'ldi. Xalqaro investitsion hamkorlikning rivojlanishi, buning natijasida yuzaga keladigan investitsion kelishmovchiliklarni hal etishning eng samarali usullaridan biri bu xalqaro arbitrajlarda nizolarni hal etishdir. Investorlar manfaatini ximoya qilish maqsadida 1965-yilda Vashington Konventsiyasi qabul qilingan, shuningdek, ikki tomonlama shartnomalarda ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi ham bu Konventsiyaga a'zo, shu bilan birga yana 50 ga yaqin ikki tomonlama shartnomalar mavjud, bulardan 48 tasi bugungi kunda amal qilmoqda. Ushbu Konventsiyalarning barchasi investitsiyani himoya qilish va kengaytirishni nazarda tutadi. Bu kabi Konventsiyalarda xorijiy investorlar o'zlarining huquqlarini himoya qilish maqsadida xalqaro arbitrajlariga murojaat qilish huquqini beradi. Investitsion nizolarni hal qilishda keng qo'llaniladigan arbitraj bu Vashington Konventsiyasi negizida tashkil etilgan Investitsion nizolarni tartibga solish bo'yicha Xalqaro markaz hisoblanadi.

Xalqaro investitsiya huquqi subyektlari qatoriga davlatlar ham kirishini inobatga oladigan bo'lsak. Bunda davlatlar investitsiyalarni xorijiy davlatlarga investor sifatida

sarmoya kiritishi bilan bir qatorda investitsiyalarga mezbonlik qilishini ham unutmashimiz lozim. Shu sababli investitsiya soxasidagi shartnomada investor va investitsiyalarga mezbonlik qiluvchi mamalakatda ham bir qator huquq va majburiyatlar yuzaga keladi.

Avvalo investorlarning huquqlarini keltirib o'tsak, davlat tomonidan ta'minlanadigan xorijiy investorlarning huquqlari kafolatlari, shu jumladan mablag'lar erkin foydalanilishi va o'tkazilishi, investitsiya faoliyati to'xtatilishi munosabati bilan ularning qaytarilishi, mahalliyashtirish yoki rekvizitsiya qilish (ekspropriatsiya qilish) va qonun hujjatlarining nomaqbul o'zgartirilishidan himoya qilish, ochiq-oshkoralik kafolatlari saqlab qolingan. Umuman olganda, investorlarning alohida huquqlari (masalan, vizalarning alohida turi, yashash guvohnomasini olish shartlari va hokazolar) nazarda tutiladigan xorijiy investitsiyalarning huquqiy rejimi, xorijlik xodimlarni jalb etish va investitsiyalarni sug'urtalash tartibi vaboshqalar. Bundan tashqari investitsiya faoliyatida yuzaga kelgan nizoni xususiy investor bo'lgan shaxslarga investitsiyaga mezbonlik qiluvchi davlatni xalqaro arbitraj sudlarida ishni xolisona ko'rib chiqilishiga rozilik berilishi ham asosiy huquqlardan hisoblanadi. Aniq faktlar misolida investorlarning huquqlarini himoya qilishini belgilash Ikki tomonlama investitsion shartnomalar (BIT)lardir. Chunki, BITlar moddiy va protsessual moddalardan tashkil topgan xalqaro bitimlar bo'lib, ularda davlat xorijiy investorlarning mol-mulki noqonuniy ekspropriatsiya qilmaslik, eng ko'p qulaylik tug'diruvchi rejimni berish, no'rin diskriminatsiya qilmaslik va nizo chiqqan taqdirda esa xolis bo'lgan xalqaro arbitraj sudlarida ishni ko'rishga roziligini beradi.

Investitsiya shartnomasining subyekti sifatida mezbon davlat investitsiya kiritayotgan investor davlat yoki xususiy shaxslar oldida bir qator huquq va majburiyatlariga egadir. Bunday huquq va majburiyatlar davlatlarning shu soxani tartibga soluvchi milliy qonunlarida va ikki tomonlama va ko'ptomonlama shartnomalarida aniq qoida tariqasida belgilab qo'yiladi. Investitsiyalarga mezbonlik qiluvchi davlatlarning huquq va majburiyatlari asosan BIT va MIT shartnomalarni tuzish yo'li bilan vujudga keladi. Xalqaro protsessual huquqda investitsiya muosabatlari xalqaro ommaviy huquq prinsiplari va normalari doirasida vujudga kelmoqda. Bugungi kunda xalqaro huquq normalari milliy huquq normalaridan ustun huquqqa egaligini inobatga oladigan bo'lsak. Xalqaro investitsiya huquqi ham xalqaro xuquqning alohida mustaqil huquq soxasi bo'lib ajralishiga yetarlicha zamin yaratildi. Investorlar ham investorlarning vijdonliligi prezumpsiyasiga qat'iy amal qiladi. Nizo kelib chiqqan taqdirda ishni qay tartibda hal etish tomonlarning kelishuviga bog'liq. Chunki, bu shartnomalarda belgilab qo'yiladi. Investitsiya faoliyatida yuzaga kelgan nizoni taraflar imkon qadar adolatli, tez, oshkora, xolisona va albatta transaksion harajatlardan holi hal etishga urinishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Raimjonova M.A. O'zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga investitsiyalarni jalb qilish: nazariya soslari, hozirgi holati va istiqbollari. "Extremum-press" nashriyoti, 2013 y. 76 b.-11 b.

2. Xalqaro huquq: Ma'ruzalar kursi / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor A. X. Saidov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 279 b.
3. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-598 25.12.2019. <https://lex.uz>.
4. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-598 25.12.2019. <https://lex.uz>.
5. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Toshkent Davlat Yuridik universiteti. Mualliflar jamoasi. Xalqaro iqtisodiy huquq darslik. Toshkent – 2019.
6. Давлатлар ва ажнабий шахслар ўртасидаги инвестицияга доир низоларни ҳал этиш тартиби тўғрисида Конвенция. (18.03.1965). <https://lex.uz>.